

Addendum pour le dossier de Polina LEMENKOVA, Bourse Archimede-2016.

Descriptif du projet de thèse doctoral:

Modélisation et analyse spatiale en utilisant le GRASS SIG: transformations géoarchéologiques dans les territoires fluvio-littoraux côtières du province de Languedoc, France.

1. Introduction

Contexte: Notre connaissance de la dynamique des paysages préhistorique repose sur le développement de la méthodologie. Donc, l'utilisation des SIG et modélisation pour les investigations et recherches géoarchéologique sont de haut importance.

Cette étude propose une intense utilisation tout les fonctionnalités principales de logiciels GRASS SIG pour l'investigation de développement des géographique des zones côtières des étangs à fort potentiel archéologique : Étang de Thau, Étang d'Ingril, Étang de Vic, et Étang de l'Or et les territoire adjacentes du Languedoc (Fig.1).

Les territoires se dégradent très rapidement aussitôt occupées par les hommes. Alors, ce projet propose de développer une méthode pour identifier les dynamiques des sites susmentionnée dans les côtières de Languedoc Central.

2. Zone d'études

La zone d'études est situé dans le sud de la France, en province de Languedoc, France.

Cette région comprend une grande variété des paysages: plaines basses sédimentaires avec des vignobles ou des céréales, des plateaux calcaires sèches avec des zones arbustives et les forêts à feuilles persistantes de chêne, les pentes des montagnes du Paléozoïque couvertes de forêts, et hauts plateaux volcaniques et granitiques avec prairies (Vaysse et Lagacherie, 2015.).

Fig.1. Zone d'étude

L'étude compasse les sites des quatre étangs de Languedoc Central où le présence d'humain est attesté depuis la préhistoire: Étang de Thau, Étang d'Ingril, Étang de Vic, et Étang de l'Or (Fig.1).

3. L'analyse de sources écrites : état des recherches actuelles dans le domaine des travaux projetés (Littérature).

Heinz (1991) a montré que les changements écologiques précèdent les changements culturels. Sur les sites étudiées l'évolution régressive de la forêt est observé ce qui prouve que la végétation naturelle a été exploitée d'une manière modérée. Donc, les facteurs climatiques sont à la base de l'évolution végétale.

4. Les questions de recherche

Objectif : Développer une méthode scientifique en utilisant le GRASS SIG pour identifier le développement des territoires côtiers et dynamique archéologique des paysages (les interactions « société - géographie »).

- Identifier les facteurs principales et les actions qui influence développement du territoire côtiers méditerranéens de sud de la France.
- Les zones côtières sont-ils développée plutôt en période contemporaine ou de période Néolithique? Comparer la dynamique général.
- Quelles facteurs parmi les autres sont le plus important pour le changement de territoire (géomorphologique, climatiques, humaine) ?
- Quelles régions du territoire sont à plus fort potentiel de dynamique ?
- Sur les prospectifs environnementaux, comment les paysages va évoluer à très court terme (20-30 ans) ? Utiliser les images satellites, e.g. Landsat TM.
- Quels sites nécessitent une prospection archéologique prioritaire afin d'éviter la perte ou changement inévitable de paysages ? Visualiser les zones « en risque », « d'attention prioritaire ». Zoner le territoire en utilisant les méthodes d'analyse spatial de SIG.

5. Description du méthodologie de recherche et des travaux projetés

La méthodologie mise au point pour l'analyse des liens entre paysage géographique et développement archéologique du territoire. Donc, elle combine les différentes méthodes et techniques développées tant que SIG, les données archives archéologique. Elle associe différent méthodes interdisciplinaire et techniques des IT:

- i. Analyse spatiale et modélisation en utilisant le GRASS SIG, <https://grass.osgeo.org/>: l'évaluation des changements du paysage et de sa diversité, par l'analyse d'images satellites Landsat, SPOT et les autres, et leurs traitements quantitatifs.
- ii. l'étude du contenu géomorphologique du paysage, par la réalisation d'observations sur le terrain (*in-situ*) pour analyse les processus érosifs;
- iii. étudier contenu social du paysage (développement archéologique de la société humaine), par l'observation des traces des actions de l'homme sur le terrain, en analysent les textes archives pour comprendre et indiquer pratiques d'agriculture, développement des cites.
- iv. Evaluer ou rechercher les liens possibles entre les dynamiques géographique des paysages et le développement archéologique du territoire en utilisant le SIG;
- v. Identifier les paysages côtiers en période actuelle et d'ancienne (comparativement) en utilisant les image satellites actuelles
- vi. Développer l'approche intégrée et multidisciplinaire d'analyse spatial de la dynamique des paysages de la province de Languedoc.

vii. Visualiser le changement territoire à très court terme (10-20 ans). Années 1-2-3 du projet.

La méthode combine analyse spatiale, simulation numérique de dynamique environnemental et preuves historiques (Petit Age Glaciaire) et archéologiques de changement fluviaux du territoire.

6. Les données

L'idée principale est le croisement des données d'archives archéologiques avec les données spatiaux en utilisant la modélisation numérique de SIG. Ainsi, le base de donnée du projet proposé est construit sur la base de différentes types de couches de données spatiales :

6.1. les paramètres sociales et culturelles: archives, anciens cartes, quelques témoins archéologiques comme les objets trouvés, sites archéologiques d'altitude, etc.

6.2. les paramètres physiques et biophysiques: état présent (orthophotos), passé et futur des étangs (modélisation SIG, voir ci-dessous), topographie de territoire (p.e. orientation).

6.3. les transformations biophysiques et paléogéographiques fluvio-littorales.

6.4. les facteurs des évolutions environnementaux

Le modèle de développement du territoire est corrigé et complété par itération en fonction des prospections archéologiques menées sur le terrain et des données d'archives.

Année 1-2 du projet : collection et traitement des données.

7. Importance des travaux projetés

Scientifique: Développer une approche intégrée grâce à l'analyse spatiale SIG qui utilise des données historiques, géographiques, sociales, culturelles, environnementaux et physiques. Utiliser les outils de simulation SIG GRASS pour simuler des variables spatiales (dynamique de territoire) en utilisant les fonctions de SIG: gestion des données et l'analyse, traitement d'images satellites actuelles, production des cartes, modélisation spatiale, et visualisation graphique.

Practique: Développer des modèles de simulation de l'extension spatiale en utilisant les archives sédimentaires naturelles ou géoarchéologiques (géomorphologie, palynologie, micropaléontologie) avec les données issues de la documentation archéologique riche et de bonne qualité.

Pluridisciplinaire: La compréhension de la dynamique de la végétation permet une meilleure compréhension des relations entre l'homme et l'environnement. Donc, la combinaison des données géographiques, les méthodes de SIG techniques et les évidences archéologiques permettent faire les découvertes de routes et tendances des développements du territoire.

Conservation du patrimoine: Identifier et caractériser les transformations du territoire géoarchéologiques afin d'évaluer les changements géographiques du territoire, D'éviter la perte éventuelle de paysages précises et de conserver le patrimoine naturel et historique.

Bibliographie

1. Heinz C. 1991 Upper pleistocene and holocene vegetation in the south of France and Andorra. Adaptations and first ruptures: New charcoal analysis data. Review of Palaeobotany and Palynology Volume 69, Issue 4, 6 September 1991, Pages 299-324
2. Carozza J.-M. , Devillers B., Marriner N., Morhange C. Le petit âge de glace en Méditerranée (2014), Méditerranée 122, 218 p.
3. Devillers B. (2008) Holocene morphogenesis of a semi-arid watershed and its relation with human activities: the Gialias river (Cyprus). Archeopress, BAR Int'l Series, Oxford, 197 p.
4. Devillers, B., M. Brown, and C. Morhange. 2015. Paleo-environmental evolution of the Larnaca Salt Lakes (Cyprus) and the relationship to second millennium BC settlement. Journal of Archaeological Science: Reports. 1 : 73-80
5. Bertonecello F., Devillers B., Bonnet S. et Excoffon P. (2014) Dynamique du paysage et du peuplement en Provence orientale à l'Holocène : paléogéographies de la basse vallée de l'Argens (Var, France). Quaternaire, 25 (1) 23-44
6. Paroissien, J.-B., F. Darboux, A. Couturier, B. Devillers, F. Mouillot, D. Raclot, and Y. Le Bissonnais. (2014) A method for modeling the effects of climate and land use changes on erosion and sustainability of soil in a Mediterranean watershed (Languedoc, France). Journal of Environmental Management 150:57-68.
7. Lim, S., M.-P. Ledru, F. Valdez, B. Devillers, A. Houngnon, C. Favier, and L. Bremond. 2014. Ecological effects of natural hazards and human activities on the Ecuadorian Pacific coast during the late Holocene. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 415:197-209.
8. Lieberwirth U. 3D GIS Voxel-Based Model Building in Archaeology, archiv.ub.uni-heidelberg.de/proplyaeumdok/484/1/01_04_lieberwirth_voxel.pdf
9. Hodgkinson A.K. Open source GIS for archaeological data visualisation and analysis
10. Robinson, C., Campbell, D and Hodgkinson, A.K. (2010). Archaeological maps from qGIS and Inkscape: A brief guide. Documentation. Oxford Archaeology North.
11. Hodgkinson, A.K. (2011b). 3D Visualisation and Analysis of archaeological vector and raster data using open source geospatial software. Documentation. Oxford Archaeological Unit Ltd.
12. Limbrey S., Evans J.G. 1978. The effect of man on the landscape: The lowland zone. London: Council for British Archaeology, Research Report Series, 1978
13. Orengo H.A. 2013. Combining terrestrial stereophotogrammetry, DGPS and GIS-based 3D voxel modelling in the volumetric recording of archaeological features. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing Volume 76, February 2013, Pages 49–55 Terrestrial 3D modelling
14. Heinz C., Barbaza M. 1998. Environmental changes during the Late Glacial and Post-Glacial in the central Pyrenees (France): new charcoal analysis and archaeological data. Review of Palaeobotany and Palynology Volume 104, Issue 1, November 1998, 1–17
15. Delile H., Schmitt L., Jacob-Rousseau N., Grosprêtre L., Privolt G., Preusser F.

16. Headwater valley response to climate and land use changes during the Little Ice Age in the Massif Central (Yzeron basin, France). *Geomorphology* Vol. 257, 15 March 2016, 179–197
17. Pons A., Quézel P. 1998. À propos de la mise en place du climat méditerranéen [On the installation of the Mediterranean climate]. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIA - Earth and Planetary Science* Volume 327, Issue 11, December 1998, 755–760
18. Auguste P. 1995. De la taphocénose à la paléobiocénose: Reconstitution des paléo-environnements pléistocènes de la France septentrionale à l'aide des mammifères [From taphocenosis to paleobiocenosis: reconstitution of Pleistocene palaeoenvironments from Northern France with mammals]. *Geobios* Volume 28, Supplement 1, 1995, Pages 9–16 First European Palaeontological Congress.
19. Vaysse K., Lagacherie P. 2015. Evaluating Digital Soil Mapping approaches for mapping GlobalSoilMap soil properties from legacy data in Languedoc-Roussillon (France). *Geoderma Regional* 4 (2015) 20–30
20. Vinchon C., Aubie M., Balouin Y., Closset L., Garcin M., Idier D., Mallet C. 2009 Anticipate response of climate change on coastal risks at regional scale in Aquitaine and Languedoc Roussillon (France). *Ocean & Coastal Management*. Vol. 52, Issue 1, January 2009, 47–56.
21. Morhange Ch., Weydert N. 5000 ans de dégradation de l'environnement au Lacydon de Marseille. In: *Méditerranée*, T.82, 3-4-1995. Les origines de Marseille. Environnement et archéologie. pp. 53-62. doi:10.3406/medit.1995.2901
22. Morhange Ch., Hesnard A., Laborel J., Prone A.. Déplacement des lignes de rivage et mobilité du plan d'eau sur la rive nord du Lacydon de Marseille . In: *Méditerranée*, T, 82, 3-4-1995. Les origines de Marseille. Environnement et archéologie, dir. de Christophe Morhange. 71-76.
23. Arnaud-Fassetta G., Bourcier M.. Mobilité des paysages littoraux et variation du niveau de la mer à Marseille-La Joliette depuis 6000 ans. In: *Méditerranée*, T. 82, 3-4-1995. Les origines de Marseille. Environnement et archéologie. pp. 77-83.
24. Leveau Philippe. Géoarchéologie, géohistoire et géographie historique. À propos des approches naturaliste et historique du site de Marseille antique. In: *Méditerranée*, tome 82, 3-4-1995. Les origines de Marseille. Environnement et archéologie. pp. 25-32.